

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15485083>

DORI VOSITALARINING ORGANIZMGA TA'SIR MEXANIZMI

Obidova Iroda Abduljalil qizi

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Chirchiq filiali
Farmatsiya yo'nalishi 102- guruh talabasi

Saydullayev Abduxalim Abdusalim o'g'li

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Chirchiq filiali
Tibbiy-biologik fanlar kafedrasini mudiri, dotsent
abduhalim.saydullayev.92@bk.ru.

Turg'unova Sabohat Iloxomjon qizi

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Chirchiq filiali
Tibbiy-biologik fanlar kafedrasini assistenti
sabohatturg'unova5@gmail.com

Annotatsiya: Farmatsevtik biokimyo – bu dorilarning kimyoviy tarkibi, ularning organizmga kirib ta'sir qilishi va metabolizimga qanday ta'sir etishini o'rganadigan fan sohasidir. Bugungi kunda farmatsevtika sanoati turli kasalliklarni davolash va oldini olish uchun ko'plab dori vositalarini ishlab chiqmoqda. Ushbu maqolada dorilarning biologik ta'sir mexanizmlari, ularning parchalanish jarayonlari va samaradorligi, insoniyat xayotidagi muhim ro'li va zararlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: dori vositasi, kasallik, farmatsevtika, farmadinamika, farmakokinetika, metabolizm, organizm, mexanizm, modda, so'rilish, ferment, retseptor, garmon, organ, retsept, yallig'lanish, parchalanish, simptomlar, biologik, fiziologik, genetik, tabiiy.

Аннотация: Фармацевтическая биохимия — раздел науки, изучающий химический состав лекарственных средств, пути их поступления в организм и влияние на обмен веществ. Сегодня фармацевтическая промышленность разрабатывает множество препаратов для лечения и профилактики различных заболеваний. В статье рассматриваются механизмы биологического действия лекарственных препаратов, процессы их деградации и эффективность, а также их важная роль и вред в жизни человека.

Ключевые слова: лекарство, болезнь, фармацевтические препараты, фармакодинамика, фармакокинетика, метаболизм, организм, механизм, вещество, всасывание, фермент, рецептор, гормон, орган, рецепт, воспаление, разложение, симптомы, биологический, физиологический, генетический, естественный.

Abstract: *Pharmaceutical biochemistry is a branch of science that studies the chemical composition of drugs, how they enter the body and affect metabolism. Today, the pharmaceutical industry is developing many drugs for the treatment and prevention of various diseases. This article discusses the mechanisms of biological action of drugs, their degradation processes and effectiveness, their important role and harm in human life.*

Keywords: *drug, disease, pharmaceuticals, pharmacodynamics, pharmacokinetics, metabolism, organism, mechanism, substance, absorption, enzyme, receptor, hormone, organ, prescription, inflammation, degradation, symptoms, biological, physiological, genetic, natural.*

“Dori vositalari o‘z-o‘zidan shifo emas, balki organizmga to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatuvchi vositadir” Paracelsus.

Dori vositalari inson organizmiga turli biologik jarayonlarni tartibga solish, kasalliklarni davolash yoki simptomlarni yengillashtirish maqsadida kiritiladi. Ular organizmga tushgach, murakkab fiziologik va biokimyoviy o‘zaro ta’sirlarga kirishadi. Bu jarayon farmakokinetika va farmakodinamika orqali amalga oshadi. Har bir dori ma’lum bir hujayra yoki molekulyar nishonga ta’sir qiladi. Bu nishonlar odatda hujayra retseptorlari, fermentlar yoki ion kanallari bo‘lib, dorilar ularning faoliyatini kuchaytirish yoki susaytirishi mumkin. Shuning uchun ham dorilar inson organizmidagi tabiiy mexanizmlarni o‘zgartiruvchi kuchli kimyoviy vositadir. Ularning ta’siri nafaqat kasallikni bartaraf etish, balki nojo‘ya ta’sirlar bilan ham bog‘liq bo‘lishi mumkin. Bugungi kunda farmatsevtik biokimyosohasi dorilarining yanada samarali va xavfsiz bo‘lishini ta’minlash uchun chuqur o‘rganilmoqda. Genetika, nanotexnologiya va sintetik biologiya kabi ilg‘or fanlar dori vositalarining individual organizmlarga moslashuvchanligini oshirishga yordam bermoqda.

Dori vositalari organizmga ta’sir etish jarayonida turli bosqichlardan o‘tadi. Ushbu jarayon farmokinetika va farmodinamika asosida tushuntiriladi. Dori vositalar organizmga tushgach, bir qancha bosqichlardan o‘tadi: so‘rilish, taqsimlanish, metabolizm va chiqarish. Ular Reseptorlar, fermentlar, ion kanallar va garmonlar orqali ta’sir ko‘rsatib, organizmning turli tizmlariga ta’sir qiladi. Shu sababli, dorilarni to‘g‘ri dozada va shifokor nazorati ostida qabul qilish muhimdir.

Farmokinetika-dori vositalarini organizmga tushgandan keyingi harakatini, ya’ni uni so‘rilishini, taqsimlanishi, biotransformatsiyasi va chiqarilish jarayonlarini o‘rganadi.

So‘rilish (Absorbsiya)

-Dori vositasi qabul qilingandan keyin ichak, teri yoki mushak orqali qon aylanish tizimiga so‘riladi.

-So‘rilish jarayoni dorining kimyoviy tarkibi, qabul qilish usuli (og‘iz, vena, teri orqali) va organizmlarning holatiga bog‘liq.

Taqsimlanishi (Distributsiya)

-Dori qonga o‘tgach, butun organizm bo‘ylab tarqaladi.

-Organ va to‘qimalar dori moddalarini o‘ziga singdirib oladi.

-Miyaga kirishi gematoensefalik to‘siq, homilaga ta’siri esa platsentar to‘siq orqali cheklanadi.

Biotransformatsiya (Metabolizm)

-Dori jigar va buyrakda ferment yordamida o‘zgarishi

-Ba’zi dorilar faqat metabolizm natijasida faollashadi.

-Metabolizm natijasida dorining faolligi kamayadi yoki toksik moddaga aylanishi mumkin.

Chiqarish (Ekskretsia)

-Dorilar buyrak orqali siydik bilan, jigar orqali o‘t bilan, nafas orqali yoki teri orqali chiqariladi.

-Buyrak yetishmovchiligi bo‘lgan bemorlarda dorilar organizmda uzoqroq ushlanib turilishi mumkin.

Farmakodinamika – dori vositalarining organizmdagi biologik va fiziologik ta’sirini tushuntiradi.

Retsept dorilar bilan ta’sirlanishi.

-Dori vositalari organizmdagi oqsil -retseptorlar bilan bo‘g‘lanib, ma’lum fiziologik ta’sirni keltirib chiqaradi.

-Agonistlar retseptorlarni faollashtiradi va tabiiy moddalar kabi ta’sir qiladi.

-Antagonistlar - retseptlarni bloklab, tabiiy moddalar ta’sirini to‘xtatadi.

Fermentlarga ta’siri

-Ba’zi dorilar organizmdagi fermentlarni faollashtiradi yoki inhibe qiladi.

Misol uchun; aspirin – siklooksigenaza fermentni bloklab, yallig‘lanishni kamaytiradi.

Ion kanallarga ta’siri

- Dori vositalari hujayra membranalaridagi ion kanallarini ochishi yoki yopishi mumkin.

- Misol uchun; lidokain - natriy kanallarini bloklab, og‘riq signallarini oldini oladi.

Gormonlarga ta’siri

Ba’zi dorilar gormonlar ishlab chiqarilishini kuchaytiradi yoki to‘xtatadi.

Misol uchun; insulin in’eksiyasi qonda glyukoza miqdorini kamaytiradi.

Dori vositalarining organizmga umumiy ta’siri.

Markaziy asab tizimiga ta’siri – sedativlar , antidepressantlar, narkotiklar.

Qon aylanish tizimiga ta’siri – qon bosimni tushiruvchi yoki ko‘taruvchi dorilar.

Ovqat hazm qilish tizimiga ta'sir – oshqozon kislatasini kamaytiruvchi yoki oshqozon preparatlar.

Immunitetga ta'siri – immunosupressantlar, vaksinalar, immunitetni oshiruvchi dorilar.

Dori vositalarining ijobiy va salbiy tomonlari

Dori vositalari inson salomatligini saqlash va tiklashda muhim ahamiyatga ega. Ular kasalliklarning oldini olish, davolash va yengillashtirishda keng qo'llaniladi. Biroq, har qanday dori vositasining ijobiy tomonlari bilan birga salbiy ta'sirlari ham bo'lishi mumkin.

Ijobiy tomonlari:

Kasalliklarni davolash: Dori vositalari bakterial, virusli, zamburug'li va boshqa ko'plab kasalliklarni davolashda asosiy vositadir.

Og'riqni kamaytirish: Analgetiklar og'riqni yengillashtiradi, bu esa bemorning hayot sifatini yaxshilaydi.

Hayotni saqlab qolish: Yurak xurujlari, insult, allergik reaksiya kabi holatlarda dori vositalari tezkor yordam ko'rsatib, hayotni saqlab qoladi.

Profilaktik ta'siri: Ayrim dorilar (masalan, vaksinalar yoki vitaminlar) kasalliklarning oldini olishda foydali hisoblanadi.

Psixologik yengillik: Dori ichish bemorda ishonch uyg'otadi va bu ruhiy jihatdan tiklanishga yordam beradi.

Salbiy tomonlari:

Nojo'ya ta'sirlar: Har qanday dori organizmda allergik reaksiyalar, oshqozon-ichak muammolari yoki boshqa salbiy holatlarga sabab bo'lishi mumkin.

Qaramlik (addiksiya): Ba'zi dorilar (masalan, og'riq qoldiruvchi yoki uyqu dorilari) uzoq muddat qo'llanilganda qaramlikni keltirib chiqaradi.

Dori vositalariga qarshilik: Antibiotiklarning noto'g'ri qo'llanishi bakteriyalarda chidamlilikni shakllantiradi, bu esa davolashni qiyinlashtiradi.

Noto'g'ri qo'llash xavfi: Dori dozasi, davolanish davomiyligi yoki turining noto'g'ri tanlanishi sog'liq uchun xavf tug'diradi.

Iqtisodiy xarajatlar: Doimiy dori iste'moli ayrim bemorlar uchun moliyaviy jihatdan og'irlik qilishi mumkin.

Dori vositalari zamonaviy tibbiyotning ajralmas qismi bo'lib, ular to'g'ri va mas'uliyat bilan qo'llanilsa, salomatlikni tiklashda katta foyda keltiradi. Biroq har doim shifokor tavsiyasiga rioya qilish zarur, chunki noto'g'ri foydalanish sog'liqqa jiddiy zarar yetkazishi mumkin.

Dori vositalarining organizmga ta'siri mexanizmini tushunish ularning samaradorli va xavfsiz qo'llanilishi uchun muhim ahamiyatga ega. Dori vositalari retseptorlar, fermentlar, ion kanallar, gen eksperessiyasi va kimyoviy yoki fizik ta'sir mexanizmlari orqali organizmda turli o'zgarishlarni yuzaga keltiradi. Har bir dori o'ziga xos farmakodinamik xususiyatga ega bo'lib, uning ta'sir samaradorligi farmakokinetik jarayonlar- so'rilish, taqsimlanish, metabolizm va chiqarilish bilan bog'liq. Dorilarning individual ta'siri yosh, jins, genetik xususiyatlar va fiziologik holat kabi omillarga bog'liq bo'lib, shifokorlar bu faktlarni xisobga olishi kerak. Bugungi zamonaviy tibbiyot va farmatsevtika sohasi jadal rivojlanib, dori vositalarining ta'sir mexanizmlari chuqur o'rganilmoqda buning natijasida ishlab chiqarilgan dori vositalaridan foydalanish sog'liqni saqlash tizimining muhim bir sohasiga aylanib bormoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak: Dori vositalaridan to'g'ri va ma'suliyat bilan foydalanish inson salomatligini saqlashda muhim ahamiyatga ega. Har bir dori vositasi ma'lum bir kasalliklarni davolash yoki simptomlarni yengillashtirish uchun yaratilgan bo'lib, noto'g'ri yoki nazoratsiz qo'llanilsa, foyda o'rniga zarar yetkazishi mumkin. Shu sababli, dorilarni faqat malakali shifokor tavsiyasi bilan belgilangan dozada belgilangan muddatgacha qabul qilish zarur. Bundan tashqari, har bir dorining qo'llanilishi, saqlanish shartlari va mumkun bo'lgan nojo'ya tasirlarini oldindan bilish sog'liq uchun muhim kafolat bo'lib xizmat qiladi. Dori vositalariga nisbatan etiborsizlik-sog'liq uchun jiddiy havf keltirishi mumkin. Shuning uchun har bir fuqaro dorilardan foydalanishda ongli, ehtiyotkor ma'suliyatli bo'lish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Katzung.G, Trevor A.J Farmakalogiyaning va klinik jihatlari.
2. O'zbekiston Respublikasi farmakopiyasi.
3. Shifokorlar va farmatsevtlar uchun ma'lumotlar bazasi. PubMed, Medscape, WebMd.
4. Toshkent Tibbiyot Akademiyasi. Farmakologiya fanidan darslik. – Toshkent, 2021.
5. Uzpharm-control.uz, Wikipedia ilovalari.
6. World Health Organization (WHO). “The Rational Use of Drugs.” – www.who.int